

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Inieta

N.º 3 – MARZO 1997

La acusación pública en Estados Unidos

Arbitraje y medidas cautelares

La extranjería ante lo contencioso-administrativo

La jurisdicción del Tribunal de Cuentas en la Constitución

§ 34.—INADMISIBILIDAD DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO PRESENTADO EN JUZGADO DE GUARDIA ANTES DEL ULTIMO DIA DE PLAZO

Amengual Nadal c. Seguridad Social.

Tribunal Constitucional (Sala 2.ª).

Sentencia 165/1996, de 28 de octubre, recurso núm. 1136/1994, BOE 3.12, 11.

Recurso de amparo presentado frente a Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictada en proceso sobre infracciones de Seguridad Social.

Magistrado Ponente: González Campos.

Abogados: Angel de Benito y Abogado del Estado.

Hechos y cuestiones jurídicas

El día 22 de enero de 1993 el Sr. Amengual Nadal presentó un recurso contencioso-administrativo, cuyo plazo vencía el 27 de enero, en el Juzgado en funciones de guardia de Palma de Mallorca. El escrito de interposición tuvo entrada en la Secretaría de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares el día 28 de enero. El órgano judicial declaró la inadmisibilidad del recurso por extemporáneo, al considerar como incorrecta y no válida la presentación del escrito en el Juzgado de Guardia en día distinto del último del plazo. El Tribunal Constitucional estima que dicha interpretación no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en la medida en que la norma que permite la presentación de escritos en el Juzgado de Guardia el último día de un plazo perentorio consagra una posibilidad excepcional, que como tal debe ser valorada.

Fallo

Se deniega el amparo.

Fundamentos jurídicos

Primero: El demandante de amparo impugna la expresada Sentencia del TSJ de las Islas Baleares, que apreció la extemporaneidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto y, en consecuencia, declaró su inadmisibilidad con fundamento en el art. 82.f) en relación con el art. 58 LJCA porque el escrito de interposición, aunque presentado en el Juzgado de Guardia el día 22 de enero de 1993, no tuvo entrada en la Secretaría del órgano judicial hasta el día 28, es decir, un día después de expirar el plazo de dos meses legalmente establecido, sin que pudiera otorgarse validez a aquella presentación previa. Y le reprocha una doble lesión del art. 24.1 CE: haber incurrido en incongruencia e interpretado el cómputo del plazo procesal en sentido desfa-

vorable a la efectividad del derecho fundamental.

Segundo: Ante todo la queja relativa a la incongruencia carece de consistencia. Es doctrina de este Tribunal que, dada la estrecha relación existente entre principio dispositivo e incongruencia, ésta no existe cuando la resolución versa sobre puntos que, de acuerdo con la ley, el órgano judicial está facultado para introducir de oficio, como ocurre con las materias relativas a los presupuestos procesales por su carácter de orden público (SSTC 77/1986, 61/1989 y 222/1994 y ATC 1329/1988). Por tanto, en modo alguno puede tildarse de incongruente la decisión que, velando por la concurrencia de los presupuestos procesales legalmente previstos para la admisibilidad del recurso contencioso-administrativo,

declara su extemporaneidad por haberse presentado el escrito inicial fuera del plazo estatuido en el art. 58 LJCA.

Con todo, el Abogado del Estado, tanto al contestar la demanda como en fase de conclusiones, adujo que debía declararse la inadmisibilidad del recurso al haberse interpuesto extemporáneamente y es irrelevante que el razonamiento de la Sala difiera de lo alegado por el representante de la Administración en su contestación a la demanda, porque la congruencia es compatible con la utilización por el órgano judicial del principio tradicional del cambio desde el punto de vista jurídico expresado en el aforismo *iura novit curia*, en cuya virtud los jueces y Tribunales no están obligados a motivar sus Sentencias ajustándose estrictamente a las alegaciones de

carácter jurídico aducidas por las partes. La potestad para aplicar la norma les faculta para desvincularse de la argumentación esgrimida por los litigantes, pudiendo basar su decisión en razonamientos jurídicos distintos (por todas, STC 88/1992).

Tercero: Tampoco puede compararse que la omisión por la Sala del trámite previsto en el art. 62 LJCA haya ocasionado una indefensión constitucionalmente relevante, como propugna el Ministerio Fiscal. El precepto dispone que el Tribunal, sobre la base de lo que consta en el escrito de interposición del recurso y previa reclamación y examen del expediente, declarará la inadmisión, en su caso, cuando constare de modo inequívoco o manifiesto alguno de los supuestos contemplados en el art. 62.1 (STC 62/1986). Ahora bien, teniendo en cuenta que en el procedimiento especial en materia de personal no existe, como en el ordinario, una ulterior posibilidad de audiencia de las partes sobre las causas de inadmisión aducidas en la contestación a la demanda, reiteradamente hemos declarado que la Sala debe propiciar sobre su concurrencia la contradicción que inspira el art. 62.2, incluso cuando sean insubsanables (SSTC 201/1987, 53/1992, 112/1993 y 208/1994). Y también que no utilizar las posibilidades que ofrece la norma en orden a subsanar un vicio susceptible de serlo, lesiona el art. 24.1 CE si se priva al recurrente de poder volver a ejercitar la acción (STC 62/1986). Sin embargo, habiéndose salvaguardado en la litis la necesaria contradicción a través de los respectivos alegatos vertidos en las fases de contestación a la demanda y conclusiones, no se atisba la pretendida vulneración del art. 24.1 CE.

Cuarto: Constituye ya doctrina consolidada que el cómputo de los plazos procesales es una cuestión de legalidad ordinaria que compete resolver a los órganos judiciales en el ejercicio de su propia y exclusiva potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE); el problema sólo adquiere relevancia constitucional cuando la

interpretación de la normativa aplicable al supuesto controvertido que determina la inadmisibilidad del recurso sea manifiestamente irrazonable o arbitraria, incurra en error patente o asuma un criterio hermenéutico contrario a la efectividad del derecho a la tutela judicial (SSTC 201/1987, 200/1988, 32/1989, 65/1989, 155/1991, 132/1992, 75/1993 y 302/1994), cuando de acceso a la jurisdicción se trata (STC 37/1995).

El recurrente únicamente imputa a la resolución impugnada haber ignorado la última de las circunstancias aludidas. Al respecto, conviene, en primer término, sintetizar la posición mayoritaria de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre la materia.

Entre los presupuestos o condiciones de los actos procesales y como requisito para su válida y eficaz realización, figura la determinación del lugar donde deben producirse. Por lo que se refiere, en concreto, al del escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, aunque sólo indirectamente se desprende de las leyes orgánicas y procesales, la regla general es su presentación en la Secretaría del órgano judicial al que va dirigido, pues sólo de ese modo puede el Secretario extender diligencia para hacer constar el día y hora de la presentación y entregar a la parte el correspondiente recibo [arts. 268.1 y 283 LOPJ, 250 LEC y 6.1.k) del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales]. En segundo lugar, en el Registro General, cuando estuviere establecido tal servicio (art. 272.3 LOPJ). Con este diseño legal se satisface adecuadamente el principio de seguridad jurídica, se tiene certeza del transcurso de los plazos procesales y los órganos jurisdiccionales pueden hacer efectivo puntualmente el impulso procesal de oficio.

Fuera de las horas ordinarias de despacho y por razones de integridad de los plazos procesales, se permite que pueda efectuarse en el buzón previsto en la Real Orden de

17 de noviembre de 1914, si existiere en el edificio judicial y el escrito se deposita antes de las veinticuatro horas del día anterior a la mañana en que es recogido. Y también en el Juzgado de Guardia de la sede del órgano judicial destinatario siempre que se trate de escritos de término, esto es, aquéllos para cuya presentación existe un plazo perentorio que vence precisamente el día en que se hace, generalizando así a todas las poblaciones en que está organizado el servicio de guardia el régimen jurídico dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 19 de junio de 1974 y 4 de octubre de 1984.

El recurrente, que contaba con la asistencia técnica de Letrado, debía, pues, conocer la reseñada doctrina legal y ajustar a ella su conducta procesal. De otra parte, este Tribunal ya ha tenido ocasión de referirse a esta línea jurisprudencial (STC 302/1994) y, en particular, que las reglas 12 y 13 de la referida Orden Ministerial de 19 de junio de 1974 limitan las funciones del Juzgado de Guardia a la recepción de asuntos sometidos a un plazo perentorio que vence el día en que se presentan y a su distribución, una vez terminado el servicio de guardia (AATC 57/1983 y 935/1987). Tal órgano judicial al recibir el documento no realiza sobre el mismo ninguna calificación jurídica y, por tanto, no genera en principio una confianza legítima acerca de que su presentación fue correcta (STC 302/1994), máxime cuando en el caso que nos ocupa el escrito del recurrente no adjuntaba la resolución impugnada ni precisaba la fecha de notificación.

No puede olvidarse, además, como dijimos a propósito del art. 45 LPL, que la presentación en el Juzgado de Guardia enlaza con la naturaleza imperativa, de orden público, de las reglas procesales y que lejos de ser una medida restrictiva del derecho del justiciable al acceso a la jurisdicción, constituye una excepción flexibilizadora de la norma general sobre el lugar de presentación de documentos (STC 48/1995, FJ 4.º). Es una posibilidad excepcio-

nal que como tal debe ser valorada y, por consiguiente, no es admisible que la determinación del lugar procedente para la presentación de documentos devenga en mera indicación del lugar preferente para efectuar esta actividad, perfectamente sustituible por otros en los que la norma pensó —es claro— designándolos como posibilidades subsidiarias de aquella principal (STC 44/1994, FJ 2.º).

Quinto: Ciertamente este Tribunal ha reaccionado frente a interpretaciones en excesivo rigoristas del art. 22 LPL de 1980 —art. 45.1 del Texto Procesal hoy en vigor— concediendo el amparo en los supuestos en que, acaso por un error excusable de la

parte, la presentación del escrito en el Juzgado de Guardia se produjo el penúltimo día del plazo y no el último como exigía el precepto, compareciendo no obstante el litigante al día siguiente hábil ante el órgano de la jurisdicción social para comunicar la previa presentación del escrito. Pero este hecho es el que justificó la concesión del amparo, toda vez que al producirse la comparecencia dentro del plazo legal y, por tanto, cuando la parte disponía todavía de la posibilidad de reparar el defecto de que adolecía la presentación mediante una nueva formalización, los órganos judiciales debieron entender que la comparecencia subsanaba el error o, cuando menos, quedaban obligados a

ofrecer la subsanación a fin de no lesionar el art. 24.1 CE (SSTC 175/1988, 83/1991, 117/1991, 179/1991 y 121/1993).

En consecuencia, ausente aquí la específica carga que el legislador ha impuesto en el orden jurisdiccional social —cuya constitucionalidad ha sancionado la STC 48/1995—, la precitada doctrina jurisprudencial en modo alguno resulta decisiva para resolver la presente controversia. Buena prueba de ello es que la pretensión de amparo se rechazó cuando la comunicación al destinatario de la previa presentación del escrito fue cumplida intempestivamente (STC 99/1996 y AATC 73/1992 y 319/1995).

COMENTARIO

¿Resulta razonable y proporcionado que un recurso contencioso-administrativo presentado en Juzgado de Guardia —y admitido por éste— resulte posteriormente inadmitido a trámite porque no era lo que el uso forense ha dado en llamar un *escrito de término*? ¿Qué habría sucedido en el presente caso si el escrito procedente del Juzgado de Guardia hubiera llegado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo un día antes? ¿Resulta razonable que la solución dependa de la prisa que se dé el Juzgado de Guardia en remitir a sus destinatarios los escritos presentados? ¿No cabría pensar en una consecuencia jurídica distinta a la drástica inadmisión?

En la actualidad, y a diferencia del momento en que acaecieron los hechos que dieron lugar a esta Sentencia, está en vigor el Reglamento núm. 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, cuyo artículo 41.1 (en vigor, como el resto del Título III, relativo al servicio de guardia, desde el 1 de septiembre de 1996) establece como función del Juzgado de Guardia «la recepción de los escritos que estén sujetos a plazo perentorio, siempre que se dirijan a cualesquiera otros órganos jurisdiccionales de la misma sede y tengan entrada una vez concluida la jornada de trabajo del Juzgado o Tribunal destinatario». La expresión «sujeto a plazo perentorio» es claramente ambigua, porque se puede interpretar, como se viene haciendo, como vencimiento del plazo el día de la presentación, pero también se puede interpretar *lato sensu* como sometimiento a cualquier tipo de plazo improrrogable con independencia del tiempo restante para su vencimiento. Ciertamente se puede aducir que permitir la presentación ante los Juzgados de Guardia de escritos cuyo plazo no vence ese mismo día puede entorpecer tanto el funcionamiento de los Juzgados de Guardia como la marcha de los procedimientos a los que dichos escritos se refieren, mas, aparte de la posibilidad de anudar a dicha irregularidad consecuencias jurídicas distintas de la inadmisión, ¿qué relevancia jurídica tiene la proposición contenida en el artículo 41.3 del citado Reglamento, que establece que el Secretario del Juzgado de Guardia o quien haga sus veces cuidará de hacer llegar los escritos presentados *con la mayor brevedad* al órgano destinatario?

I. Díez-Picazo